

НОВОЖИЛОВ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ,
студент міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

**НОРМОТВОРЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ
БЕЗОПЛАТНОГО ПЕРЕДАННЯ У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ**

Право власності на землю гарантується Конституцією. На виконання цієї норми Земельним кодексом України (далі – ЗК України) передбачено право громадянина на безоплатне отримання у приватну власність земельної ділянки на території України. Як правило, безоплатне передання у власність земельної ділянки в межах населеного пункту – компетенція відповідних сільських, селищних, міських рад (далі – місцеві ради). У зв'язку з тим, що передбачений ЗК України порядок такого передання (ст. 118, 122, 186¹) є дещо неконкретизованим, розповсюдженою є практика прийняття місцевими радами або їх виконавчими органами нормативно-правових актів, що встановлюють порядок безоплатного передання у приватну власність земельних ділянок громадянам України. Оскільки питання належності таких дій до компетенції органів місцевого самоврядування (далі – органи МС) прямо впливає на обсяг прав та обов'язків громадян, що бажають зреалізувати власні права на безоплатне одержання землі, дослідження цієї теми становить значний прикладний та науковий інтерес.

Суб'єктом, що уповноважений приймати остаточні рішення в процесі ініціювання та надання дозволу на безоплатне передання у приватну власність земельних ділянок із земель комунальної власності, відповідно до частини першої статті 122, пункту “б” частини першої статті 12 ЗК України, частини п'ятої статті 16, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні» (далі – ЗУ «Про МС») є відповідні місцеві ради. Як відомо, останні є не постійно діючими, а представницькими органами МС, що працюють сесійно, а його члени (депутати) виконують свої обов'язки на громадських засадах. Відтак, у зазначений процес в абсолютній більшості випадків залучений увесь комплекс органів МС, який включає в себе окрім місцевої ради ще й постійні комісії ради, місцевого голову та секретаря місцевої ради, виконавчий комітет, інші виконавчі органи місцевої ради, до компетенції яких належать питання регулювання земельних відносин, архітектури, містобудівної діяльності, землеустрою, захисту навколишнього середовища, приватизації (у випадку їх наявності) та ін.

У зв'язку з таким широким переліком управлінських органів, які на тому чи іншому етапі можуть представляти інтереси територіальної громади, законодавчою розрізненістю норм права, що комплексно врегульовують питання порядку безоплатного передання у приватну власність комунальних земель, виникає практична необхідність та доцільність як для правозастосовців – службовців органів МС, так і для заявників – громадян керуватися одним нормативно-правовим актом локальної дії, який би не тільки інтегрував сукупність законодавчих норм, однак і відобразив особливості відповідного процесу безоплатного передання земельної ділянки, що пов'язані з структурними особливостями виконавчих органів МС, особливостей земель комунальної власності і т.д. Отже, актуальним є визначення чи мають органи МС відповідну нормотворчу компетенцію, а якщо так, то які саме.

Згідно з частиною другою статті 19 Основного Закону України органи МС, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до частини першої статті 144 Конституції України органи МС в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Відтак, для того, аби констатувати наявність в органів МС нормотворчої компетенції щодо

безоплатного передання у приватну власність земельних ділянок громадянам, необхідно прямо чи опосередковано, проте поза межами розумного сумніву, встановити, що тим чи іншим законом України відповідними повноваженням наділені ті чи інші органи МС.

ЗУ «Про МС» з одного боку закріплює право органів та посадових осіб МС видавати акти нормативно-правового характеру, а з іншого не передбачає належного закріплення правотворчої функції за жодним із них. Відповідна колізійність у суміжних правовідносинах була предметом конституційного судочинства, за наслідками якого Конституційний Суд України дійшов до висновку, що відсутність формального закріплення у законі певних повноважень органів МС у тому випадку, коли згадані повноваження є невід'ємною частиною реалізації покладених на МС обов'язків чи прав, є недостатньою підставою для визнання актів, що видані з використанням «незакріплених» повноважень, правомірними. Зокрема, в абзаці шостому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 у справі про скасування актів органів МС зазначається, що «системний аналіз наведених положень Конституції і законів України дає підстави вважати, що за органами місцевого самоврядування законодавцем закріплюється право на зміну та скасування власних рішень. Таке право впливає із конституційного повноваження органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення шляхом прийняття рішень, що є обов'язковими до виконання на відповідній території, оскільки вони є суб'єктами правотворчості, яка передбачає право формування приписів, їх зміну, доповнення чи скасування».

При цьому законодавчими основами нормотворчої компетенції місцевої ради є наступні правові приписи:

– повноваження щодо розпорядження землями територіальних громад, передачі земельних ділянок комунальної власності у власність

громадян, підготовки висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок (пункти “а”, “б”, “з” частини першої статті 12 ЗК України);

– виключна компетенція щодо прийняття рішення щодо відчуження комунального майна; щодо **визначення** доцільності, **порядку** та умов **приватизації об’єктів права комунальної власності** (пункт 30 частини першої статті 26 ЗУ «Про МС»);

– виключна компетенція щодо вирішення питань регулювання земельних відносин (пункт 34 частини першої статті 26 ЗУ «Про МС»).

Проаналізувавши зміст відносин щодо безоплатного передання громадянину земельної ділянки комунальної власності у приватну, врахувавши назву статті 188 ЗК України, однозначним є твердження про те, що безоплатне передання є способом, спеціальним видом приватизації. Отже, до правових відносин, що виникають на підставі статті 118 ЗК України, застосовуються й положення пункту 30 частини першої статті 26 ЗУ «Про МС».

Аналіз же повноважень місцевого голови, самоврядних повноважень виконавчих органів МС у сфері нормотворчої діяльності та у сфері регулювання земельних відносин дозволяють зробити однозначний висновок про неможливість видання нормативно-правового акту, що би регулював порядок безоплатного передання у приватну власність земельної ділянки, будь-яким іншим органом МС, окрім представницького.

Отже, відповідна місцева рада наділена нормотворчою компетенцією щодо видання нормативно-правового акту, який би визначав порядок та(чи) умови безоплатного надання у приватну власність громадянам України земельних ділянок із земель комунальної власності. При цьому відповідний акт може мати різну назву (положення, порядок, інструкція), проте юридичним фактом, який визначатиме його чинність, має бути рішення місцевої ради про затвердження такого акта. Звісно, що в силу частини другої статті 8 Конституції України вказаний акт має не суперечити нормативним актам вищої юридичної сили. До останніх щодо органів МС належать закони

України та підзаконні акти органів виконавчої влади, що підлягають застосуванню до правовідносин, які виникають у процесі безоплатного передання.

До інших нормативно-правових актів місцевих рад, якими може бути врегульовано певні етапи безоплатного передання у приватну власність громадянам земельної ділянки із земель комунальної власності, належать Положення про постійні комісії місцевої ради, положення про постійну комісію ради, до компетенції якої відноситься питання попереднього розгляду приватизації комунальної землі, положення про відповідні відділи, управління, інші виконавчі органи ради, до компетенції яких відносяться відповідні відносини, інші рішення місцевої ради, якими визначено розмежування повноважень органів та посадових осіб МС.

Науковий керівник: д. ю. н., професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шульга М.В.